

Laporan Tugas Besar Implementasi Smart Hydroponic (bagian Program)

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)
itb.ac.id@gmail.com

Abstract–Salah satu teknik *urban farming* yang terkenal adalah teknik hidroponik. *Smart Hydroponic* merupakan salah satu teknologi bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Budidaya hidroponik memperhatikan unsur – unsur yang diperlukan tanaman seperti pemberian nutrisi khusus dan jumlah air yang dibutuhkan tanaman untuk menjaga tanaman berkembang biak dengan baik. Perancangan *Smart Hydroponics* ini menggunakan sistem IoT berbasis NodeMCU dan Wemos D1 Mini. Kedua mikrokontroler ini sudah terhubung ke jaringan internet agar lebih mudah untuk memantau tanaman di mana pun dan kapan pun.

I. INTRODUCTION

Urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga, jika biasanya pertanian dilakukan di wilayah pedesaan, *urban farming* memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Konsep pertanian di perkotaan ini bisa membantu masyarakat menghasilkan bahan pangan sendiri. Sehingga, salah satu keuntungannya adalah mempersingkat waktu distribusi hasil pertanian.

Menurut *website* pertanian.sariagri.id, “kami menghitung jumlah pelaku *urban farming* di Jakarta naik 15% dari 2019 ke 2020. Pandemi itu dimulai kan Maret 2020 ya. Lalu, kami menghitung jumlahnya naik dari 17 ribu sekian menjadi 18 ribu sekian penggiat *urban farmingnya*”.

Konsep *urban farming* ini memanfaatkan lahan terbuka sebagai lahan pertanian. Salah satu metode penerapan *urban farming* yakni menggunakan teknologi hidroponik yang memanfaatkan air sebagai media tanam.

Saat ditemui jurnalis Umsida, Senin (26/9), Kepala Prodi (Kaprodi) Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) M Abror SP MM mengatakan, sistem penanaman hidroponik dinilai lebih unggul ketimbang metode yang lain. “*Urban farming* itu kan tanaman perkotaan. Karena kondisi tempat yang kurang, bisa menggunakan hidroponik, menggunakan vertikultur, polibag. Kalau untuk *urban farming* yang bersih itu ya hidroponik,” ungkapnya.

Gambar 1. *Smart Hydroponic*.

Salah satu teknik yang digunakan dalam *urban farming* adalah *Smart Hydroponic*. *Smart Hydroponic* sendiri adalah sistem menanam tanaman hidroponik berbasis IoT dan sudah terhubung dengan jaringan internet sehingga kita dapat memantau tanaman melalui aplikasi di mana pun dan kapan pun. Selain dinilai dari efektivitas dan efisien, menanam tanaman dengan sistem hidroponik merupakan cara yang ramah lingkungan karena budidayanya tidak membutuhkan pestisida secara berlebihan.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

Sebelum kami membuat implementasi alat secara keseluruhan, beberapa masalah yang kami temukan dalam perwujudan implementasi alat kami adalah :

A. *Penyesuaian program dan hasil output alat.*

Tujuan dari alat ini adalah untuk mengalirkan air secara otomatis ke tanaman yang sudah ditempatkan. Melalui beberapa sensor yang terpasang pada kotak penampungan air, pompa akan mengalirkan air kembali ketika sensor mendeteksi kotak penampungan air penuh. Menyesuaikan program dengan membuat alat bekerja sesuai perintah menjadi tantangan sendiri bagi penulis. Sehingga kami mengubah beberapa program agar mudah terbaca oleh mikrokontroler.

III. ADDITIONAL PROBLEM

A. *Konektivitas perangkat ke jaringan internet tidak selalu stabil.*

Konsep dasar dari *Internet of Things* adalah terhubungnya jaringan internet ke perangkat yang dibuat. Namun, ada kalanya ketika jaringan internet yang tidak stabil membuat perintah pada pompa tidak terkirim dan memompa air secara terus menerus. Hal ini akan menyebabkan, kotak yang menampung air akan kelebihan kapasitas air dan terjadi banjir di sekitar perangkat. Salah satu solusinya adalah dengan menambah *router* atau modem wiFi untuk memberikan akses jaringan ke alat IoT yang terhubung pada *smart hydroponic*.

B. *Siklus air yang dialirkan ke tanaman.*

Siklus air yang terjadi pada *smart hydroponic* adalah air akan mengalir dari kotak penampungan air pertama menuju pipa yang terdapat tanaman. Lalu air akan mengalir di sepanjang pipa dan melewati akar – akar tanaman. Air akan mengalir hingga ke kotak penampungan air terakhir yang terdapat pompa. Pompa akan kembali memompa air ke atas untuk dialirkan ke tanaman kembali. Kondisi ini akan membuat pompa memompa air secara berulang dan membuat air menjadi kotor. Beberapa solusinya adalah untuk menambah perangkat filter pada kotak penampungan terakhir dan rutin mengganti air di penampungan terakhir setiap sebulan sekali atau ketika merasa cukup kotor.

IV. FLOWCHART

Dalam implementasi *Smart Hydroponic*, berikut adalah alur kerja *Smart Hydroponic* : 1) Mode Hardware

Gambar 2.1 Diagram alir Mode *Hardware*

Dari gambar di atas menunjukkan alur kerja *Smart Hydroponic* dengan mode *hardware* atau secara otomatis akan menghidupkan atau menghentikan pompa.

2) Mode Device

Gambar 2.2 Diagram alir Mode Device

Dari gambar di atas menunjukkan alur kerja *Smart Hydroponic* dengan mode *device* atau ketika hendak menghidupkan atau menghentikan pompa dapat diatur menggunakan *device* atau aplikasi yang telah dibuat.

Selain itu, alur program sangat penting agar *Smart Hydroponic* dapat berjalan sesuai perintah yang diinginkan. Berikut ini adalah alur kerja program *Smart Hydroponic* :

Gambar 2.3 Diagram alir alur kerja program

Gambar di atas menunjukkan alur kerja program *Smart Hydroponic*. Dari alur tersebut, *Smart Hydroponic* telah dihubungkan dengan jaringan internet (konsep dasar IoT) ditambah dengan bantuan aplikasi untuk memudahkan *monitoring* atau memantau tanaman air dan mengontrol keluaran air untuk tanaman.

V. RESULT/MECHANISM

- 1) Sensor Water Level Pelampung yang sudah terpasang pada kotak yang berisi air akan mendeteksi ketinggian air melalui bagian pelampung yang terkena air.
- 2) Rangkaian sensor akan membaca data yang diberikan sensor lalu mengirimkannya ke Rangkaian aktuator melalui Wemos D1 Mini dan diterima oleh NodeMCU untuk dieksekusi.
- 3) Setelah data diterima, NodeMCU akan memberikan perintah terakhir untuk menghentikan atau menghidupkan pompa.
- 4) Ketika diamati pada bagian sensor, lampu indikator pada relay akan menyala ketika kotak air kosong dan ketika seluruh kotak dan/atau salah satu kotak cukup terisi air lampu indikator relay akan mati.

VI. CODE

Hasil *code* pada rangkaian *Smart Hydroponic* :

- 1) Program Sensor

```
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
```

Penjelasan :

Program `#include <libraries>` untuk menambahkan program dari *libraries* tertentu untuk mempermudah atau mempersingkat program.

```
String statusDevice [2] = {"1", "1"};
const int input1 = D7;
const int input2 = D1;
const int input3 = D2;
```

Penjelasan :

Program di atas menunjukkan konstanta untuk `input1` berada pada D7. Lalu, `input2` berada pada D1 dan `input3` berada pada D2.

```

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
  int instate1 = digitalRead(input1);
  int instate2 = digitalRead(input2);
  int instate3 = digitalRead(input3);
  if(instate1==LOW) button_status[0]="0";
  else button_status[0]="1";

  if(instate2==LOW) button_status[1]="0";
  else button_status[1]="1";

  if(instate3==LOW) button_status[2]="0";
  else button_status[2]="1";

  pubmsg = input_guid + "#" + button_status[0] + button_status[1] + button_status[2];
  //Kirim
  client.publish(mqtt_pub_topic, pubmsg.c_str());
  Serial.println(pubmsg);
  delay (600);
}

```

Penjelasan :

Program *void loop () {...}* akan dibaca terus menerus oleh *microcontroller*. Program yang digunakan adalah perintah '*if else*'.

Jika input1 terbaca LOW, maka status yang ditampilkan adalah 0. Selain itu, jika input1 terbaca HIGH, maka status yang ditampilkan adalah 1.

Begitu pun dengan input2 dan input3. Kondisi ini akan terus mengulang hingga alat dimatikan.

2) Program Aktuator

```

#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>

```

Penjelasan :

Program `#include <libraries>` untuk menambahkan program dari *libraries* tertentu untuk mempermudah atau mempersingkat program.

```

if (mqtt_subs_topic == mqtt_subs_topic_sensor){
  detection = true;
}
if (value == "111"){
  statePompa = true;
}else{
  statePompa = false;
}
if (value == "000"){
  statePompa = false;
}else{
  statePompa = true;
}
}

```

Penjelasan :

Program di atas menggunakan perintah '*if else*'.

Jika nilai yang terbaca dari aktuator adalah 111, maka pompa akan berhenti. Selain itu, maka pompa akan menyala.

Jika nilai yang terbaca dari aktuator terdapat nilai 1 (001, 010 dan lain sebagainya) maka pompa akan berhenti. Selain itu, maka pompa akan menyala.

VII. COMPONENTS

Komponen yang digunakan pada rangkaian *Smart Hydroponic* adalah :

- 1) 1 Node MCU esp8266
- 2) 1 Wemos D1 Mini
- 3) 1 PCB Rangkaian Sensor
- 4) 1 PCB Rangkaian Aktuator
- 5) 1 Switch 3 Mode
- 6) 1 *Power Supply*
- 7) 3 Sensor *Water Level* Pelampung

Gambar 3. Blok Diagram Rangkaian

VIII. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

- 1) Perakitan *Mechanical* = Achmad Fahmi
181113785
- 2) Perakitan *Electrical* = Himatu Sa'adah
191114153
- 3) Bagian Program = Bella
Anggreani
191114113

IX. CONCLUSION

Urban Farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Salah satu teknik dari *urban farming* adalah sistem hidropnik. Sistem hidropnik ini adalah teknik menanam tanaman menggunakan media air. Sistem ini sangat mudah digunakan untuk masyarakat yang baru memulai untuk bertani. Dengan mengikuti perkembangan zaman, sistem hidropnik ini berevolusi menjadi *smart hydroponic* yang saat ini menjadi trend di kalangan masyarakat karena sudah berbasis IoT dan dapat dengan mudah memantau tanaman secara efektif dan efisien.

REFERENCES

- [1] bobo.grid.id. (2020, 16 Oktober). Apa yang Dimaksud dengan Urban Farming? Ketahui Keuntungan Urban Farming, yuk!. Diakses pada 7 Desember 2022, dari <https://bobo.grid.id/read/082384200/apayang-dimaksud-dengan-urban-farmingketahui-keuntungan-urban-farmingyuk?page=all>
- [2] umsida.ac.id. (2022, 3 Oktober). Urban Farming Solusi Pertanian dengan Minim Lahan. Diakses pada 7 Desember 2022, dari <https://umsida.ac.id/urban-farming-solusipertanian-dengan-minim-lahan/>
- [3] nusadaily.com. (2022, 26 November). Jumpa Ratusan Petani, Mas Adi Tegaskan Kemandirian Sektor Pertanian Salah Satu Kunci Pembangunan. Diakses pada 7 Desember 2022, dari <https://nusadaily.com/jumpa-ratusan-petanimas-adi-tegaskan-kemandirian-sektorpertanian-salah-satu-kunci-pembangunan4505>
- [4] Renreng I, Sule. L, Mangkau. A, Djafar. Z, Azis. N, Syahid. M, Sakka. A, Arfandy
(2022) *Smart Hidroponik Berbasis Energi Surya untuk Urban Farming di Kabupaten Gowa*, Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat), Volume 5, Nomor 1.
- [5] Buku Panduan Smart Hydroponic oleh PPTIK – ITB.